

Esmalte estético como alternativa para repleção vascular em estudos anatômicos: relato técnico em corações de ovinos

Claudio Gomes Costa Bandeira¹, Ana Vitória dos Santos Melo², Thalyta Thayanny Santos Souza², Aldrin Éderson Vila Nova Silva³, Adriana Gradela⁴, Marcelo Domingues de Faria⁴

¹Médico Veterinário Autônomo, Mestre em Ciências Veterinárias no Semiárido pela Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil

²Discente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil

³Médico Veterinário, Docente Adjunto do Colegiado Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil (*in memoriam*)

⁴Médico Veterinário, Docente Titular do Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil

Autor correspondente: Marcelo Domingues de Faria (marcelo.faria@univasf.edu.br)

Palavras-chave: Perfusão anatômica; Repleção vascular; Técnica de injeção; Ensino em anatomia; Artérias coronárias.

INTRODUÇÃO

A visualização e a delimitação das estruturas vasculares são etapas indispensáveis em estudos anatômicos e morfológicos, tanto para fins acadêmicos quanto para aplicações clínicas e experimentais (Fernandes; Pacheco; Gomes, 2022). A repleção vascular, técnica que permite a injeção de substâncias em vasos sanguíneos para destacá-los, é amplamente utilizada no ensino e na pesquisa em anatomia (Bombonato; Cruz, 2007).

Tradicionalmente, empregam-se resinas plásticas, látex corado, gelatina e outras substâncias para esse fim. Entretanto, muitos desses materiais apresentam elevado custo, difícil manuseio, tempo de secagem prolongado e necessidade de equipamentos específicos (Melo; Vieira; Oliveira, 2010).

A escolha correta do material é crucial na qualidade da repleção vascular e o objetivo final da peça, o que influencia a permanência da morfologia e a aplicabilidade didática das peças anatômicas

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

(Reyes *et al.*, 2022). Neste contexto, surge a necessidade de métodos alternativos que conciliem eficácia, baixo custo e praticidade, representando importante avanço para a democratização do ensino prático da anatomia (Souza; Lima; Monteiro, 2020). Conforme afirmam Zuo e Xiao (2025), a banha de suínos apresenta-se como alternativa promissora, uma vez que possui excelente capacidade de penetração, alcançando até a microvasculatura e pode apresentar-se em estado sólido ou líquido, em função da temperatura. O estudo foi realizado em corpos frescos de suínos, com foco na aplicação de substâncias alternativas que se afastam das convencionais, possivelmente mais apropriadas às especificidades fisiológicas do sistema vascular.

O presente estudo objetivou descrever e avaliar a técnica de repleção vascular utilizando esmalte estético como agente perfusor em artérias coronárias de corações de ovinos. A proposta visava apresentar uma abordagem inovadora, de fácil execução e reproduzível, com vistas à sua aplicação em estudos anatômicos

METODOLOGIA

Previamente à realização do projeto, o mesmo fora submetido à Comissão de ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), sendo certificado sob o protocolo nº 0014/160512.

Foram utilizados 30 corações de ovinos (*Ovis aries*) provenientes do Abatedouro do Instituto Federal de Educação Tecnológica - Sertão Pernambuco (IF-Sertão) e do Abatedouro

Municipal de Petrolina (PE). Os órgãos foram conduzidos ao Laboratório de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres da Univasf, onde foram congelados.

Após descongelamento e lavagem dos corações, procedeu-se à canulação dos óstios das artérias coronárias direita e esquerda. Utilizou-se esmalte estético comercial (Toque Final[®]), nas cores vermelha e azul, para diferenciar as artérias direita e esquerda, respectivamente. O esmalte foi utilizado sem diluição. Em casos de extravasamento, para evitar manchas, utilizava-se acetona para remoção do pigmento.

A injeção foi realizada de forma manual, com auxílio de seringa, até o preenchimento completo da rede arterial visível. Após a perfusão, os vasos foram ligados com fio multifilar de algodão para evitar refluxo do material. As câmaras cardíacas foram modeladas com algodão hidrofílico para evitar colapsos e deformações durante a secagem. Em seguida, os corações foram fixados e imersos em solução aquosa de formaldeído a 10% por 72 horas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A escolha de um meio de repleção vascular eficiente impacta diretamente a qualidade das peças anatômicas e a fidelidade das informações obtidas. A aplicação de esmalte sobre as peças, de acordo com a proposta de Brougham *et al.* (2020), representa uma alternativa que se ajusta à demanda por métodos simples e que não necessitam de equipamentos complexos. Os benefícios práticos, tais como a secagem rápida, as

cores vibrantes e a durabilidade das peças fixadas, são fundamentais para o ensino prático de anatomia, visto que facilitam a manipulação e prolongam a conservação das amostras. Entretanto, a regulação da viscosidade e os potenciais efeitos tóxicos dos plastificantes presentes em esmaltes comerciais ressaltam a necessidade de investigações futuras na segurança e otimização da metodologia. Neste relato técnico, a utilização de esmalte estético demonstrou vantagens consideráveis frente a métodos tradicionais, como o látex corado e a resina acrílica, especialmente em contextos de limitação orçamentária, inclusive, corroborando com afirmações de Souza, Lima e Monteiro (2020).

Existem métodos que empregam a junção de substâncias químicas, como Angiofil® e látex, para efetuar a perfusão dos membros, alcançando resultados favoráveis em exames radiológicos e anatômicos, o que viabiliza avaliações integradas, além de promover a otimização na utilização de recursos e tempo (Manon *et al.*, 2024). O látex utilizado nesta técnica apresenta notável flexibilidade, além de baixo índice de toxicidade. Estas são características que também se esperam do esmalte estético aplicado no presente estudo, o qual, por sua vez, requer investigações adicionais acerca dos efeitos químicos que pode ocasionar a longo prazo.

Segundo Melo, Vieira e Oliveira (2010), resinas e látex, embora amplamente utilizados, exigem manuseio cuidadoso, equipamentos adequados e tempo prolongado de preparo, o que pode inviabilizar sua aplicação em alguns

laboratórios didáticos. A praticidade de aplicação e o tempo reduzido de secagem tornam a técnica de injeção de esmalte estético bastante adequada ao ambiente acadêmico, possibilitando sua realização com infraestrutura básica de laboratório. Além disto, o custo acessível do esmalte estético e sua ampla disponibilidade comercial facilitam a adoção da metodologia por diferentes instituições. Outro ponto positivo refere-se à fixação permanente da coloração nos vasos, sem alterações ao longo do tempo, mantendo a qualidade da peça anatômica mesmo após longos períodos de armazenamento. Aqui, cabe frisar que as peças estão em utilização desde o ano de 2012 e isto reforça a ideia de Lima *et al.* (2021), os quais afirmam que quando utilizados de maneira adequada, o produto deve permitir boa penetração vascular, excelente contraste e fixação duradoura.

A perfusão com esmalte estético mostrou-se altamente eficaz para repleção das artérias coronárias, proporcionando:

- a) excelente contraste visual entre os vasos e o tecido circundante, com cores vibrantes e de fácil diferenciação (Figura 1);
- b) Preenchimento uniforme e contínuo, sem obstruções em trajetos arteriais principais e colaterais;
- c) Boa aderência às paredes internas dos vasos, sem necessidade de pré-tratamentos químicos adicionais;
- d) Baixo índice de extravasamento, desde que realizada a canulação e ligadura adequadas;

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

- e) Rápida secagem ao ar livre, sem necessidade de estufas ou catalisadores;
- f) Preservação da integridade morfológica, permitindo manipulação prolongada para dissecação e aulas práticas (Figuras 2, 3 e 4).

Figura 1 – Coração fresco e descongelado de ovino, evidenciando a artéria coronária esquerda corada com esmalte estético de coloração azul, evidenciando o ramo proximal (A) e distal (B) da margem ventricular esquerda – Petrolina (PE), 2012.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 2 – Fotografia da face direita do coração de ovino, formolizado desde o ano de 2012, evidenciando o ventrículo direito (VD). O ramo circunflexo (1), o ramo intermédio (2) e o ramo interventricular subsinuoso (3) estão corados com esmalte estético na cor azul – Petrolina (PE), 2025.

Figura 3 - Fotografia da margem ventricular esquerda de coração de ovino, formolizado desde o ano de 2012. VD está indicando o ventrículo direito. Em 1 e 2, respectivamente, o ramo proximal da margem ventricular direita e o ramo distal da margem ventricular direita estão corados com esmalte estético na cor vermelha – Petrolina (PE), 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 4 - Fotografia da face auricular da base do coração de ovino, formolizado desde o ano de 2012 – Petrolina (PE), 2025.

Legenda: **A:** aorta. **AuD:** aurícula direita. **AuE:** aurícula esquerda. **1:** tronco coronário esquerdo. **2:** ramo interventricular paraconal. **3:** ramo circunflexo da artéria coronária esquerda. **4:** ramo circunflexo da artéria coronária direita. **5:** ramo proximal atrial direito.

Apesar de seus benefícios, a técnica requer atenção à viscosidade do esmalte, à qualidade da canulação e ao controle do volume injetado, para evitar formação de bolhas ou falhas de preenchimento.

CONCLUSÃO

O esmalte estético apresenta-se como uma alternativa viável, econômica e eficiente para repleção vascular em estudos anatômicos. Sua aplicação em corações de ovinos possibilitou a

evidenciação clara das artérias coronárias, com excelente contraste, fixação duradoura e praticidade de execução. A técnica é especialmente recomendada para centros de ensino e pesquisa com recursos limitados, podendo ser adaptada a outras espécies e órgãos.

A adoção dessa metodologia pode ampliar o acesso a peças anatômicas de qualidade, contribuindo significativamente para o ensino da anatomia e a formação de profissionais da saúde e ciências biológicas.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

REFERÊNCIAS

- BOMBONATO, P. P.; CRUZ, T. L. Técnicas de injeção vascular em estudos anatômicos. **Ciência Animal Brasileira**, v. 8, n. 3, p. 391-396, 2007.
- BROUGHAM, C. M.; THOMPSON, T. J. U.; GAUTHIER, D. Comparison of low-viscosity resins for vascular injection in anatomical specimens. **Journal of Anatomy**, v. 236, n. 5, p. 896-905, 2020. DOI: 10.1111/joa.13158.
- FERNANDES, R. M.; PACHECO, C. A.; GOMES, G. M. Inovações no ensino de anatomia: técnicas de evidência vascular. **Revista Ensino em Perspectivas**, v. 8, e021052, 2022.
- MANON, S.; LEMAIRE, M.; DUPONT, A.; *et al.* A single Angiofil-latex injection for both radiological and anatomical assessment of arterial territories in the limbs. **Anais de Anatomia**, 2024. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/382621528> (acesso em 08/08/2025).
- MELO, F. A. C.; VIEIRA, T. H. M.; OLIVEIRA, F. S. Técnicas de preenchimento vascular em anatomia comparada. **ARS Veterinaria**, v. 26, n. 3, p. 168-174, 2010.
- PÉREZ-CRUZ, J.; GARCÍA-MARTÍNEZ, R.; RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, M.; *et al.* Latex vascular injection as method for enhanced neurosurgical training and skills. **Frontiers in Surgery**, 2024. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/378496749> (acesso em 08/08/2025).
- REYES, P.; D'HOOGHE, D. R.; CARDON, L.; CORNILLIE, P. From identifying polymeric resins to corrosion casting applications. **Journal of Materials Science**, v. 57, p. 1023-1038, 2022. DOI: 10.1007/s10853-021-06674-9. Disponível em: <https://biblio.ugent.be/publication/8741850> (acesso em 08/08/2025).
- SMIRNOV, M.; MALDONADO, I. L.; DESTRIEUX, C. Using ex vivo arterial injection and dissection to assess white matter vascularization. **Scientific Reports**, v. 13, p. 809, 2023. DOI: 10.1038/s41598-022-26227-6.
- SOUZA, D. J.; LIMA, A. R.; MONTEIRO, T. S. Aplicações de técnicas acessíveis na conservação e evidência anatômica. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 44, n. 1, p. 122-129, 2020.
- ZUO, Y; XIAO, S. Lard is a simple thermo-responsive and environmentally-friendly filler for vascular perfusion in cadaver surgical training. **Journal of Applied Polymer Science**, v. 142, n. 10, p. 52284, 2025. DOI: 10.1002/app.52284.